

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089411>
УДК 57

ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ У ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ

Чыонг Ван Туан,
Вьетнамский морской университет

Аннотация: Загрязнение тяжелыми металлами в экосистеме – это проблема, требующая внимания к себе, так как некоторые тяжелые металлы могут быть опасными из-за биоаккумуляции. Тяжелыми металлами в водной среде могут накапливаться по пищевым цепочкам и разрушать экосистему, а также создавать угрозу здоровью человека. В этом исследовании мы приводим результаты по накоплению тяжелыми металлами Pb и Cd в *Corbicula sp.*, образцы собирались с февраля по май 2016 года в устьях рек Бач Данг и Ван Ук, город Хайфон. Средняя оценка накопления тяжелыми металлами в *Corbicula sp.* для Pb: $0,37 \pm 0,23 - 0,51 \pm 0,25$ мкг/г и Cd: $1,67 \pm 1,35 - 2,10 \pm 1,10$ мкг/г. Наблюдалась корреляция ($r = 0,46$ до $r = 0,56$) между концентрацией Cd, Pb и размером, массой рода *Corbicula sp.* Результаты исследования – это начальная база для использования рода *Corbicula sp.* в биологическом мониторинге.

Ключевые слова: Бач Данг, Ван Ук, Хайфон, *Corbicula sp.*, биоаккумуляции

STUDY OF ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN BIVALVES

Truong Van Tuan,
Vietnam Maritime University

Annotation: Heavy metal pollution in the ecosystem is a problem that requires attention, as some heavy metals can be hazardous due to bioaccumulation. Heavy metals in the aquatic environment can accumulate along food chains and destroy the ecosystem, as well as pose a threat to human health. In this study, we present the results of the accumulation of heavy metals Pb and Cd in *Corbicula sp.*, samples were collected from February to May 2016 at the mouths of the Bach Dang and Van Uk rivers, Hai Phong city. The mean accumulation of heavy metals in *Corbicula sp.* for Pb: $0.37 \pm 0.23 - 0.51 \pm 0.25$ µg/g and Cd: $1.67 \pm 1.35 - 2.10 \pm 1.10$ µg/g. A correlation ($r = 0.46$ to $r = 0.56$) was observed between the concentration of Cd, Pb and the size and mass of the genus *Corbicula sp.* The

results of the study are the initial basis for the use of the genus *Corbicula* sp in biological monitoring.

Keywords: Bach Dang, Wang Wook, Haiphong, *Corbicula* sp, bioaccumulation

В последние годы состояние загрязнения тяжелыми металлами вызывает озабоченность, в особенности в районах, где быстро развивается промышленность. Некоторые тяжелые металлы, такие как Pb, Hg, Cd могут быть токсичными в концентрациях, которые обычно наблюдаются в почве и воде. Они считаются токсичными элементами, и могут вызвать немедленную интоксикацию или долгосрочно влиять на жизнь животных и здоровье человека. В настоящее время, помимо непосредственного мониторинга загрязнений тяжелыми металлами с помощью физико-химических методов, исследователи заинтересовались использованием животных в качестве индикаторов, а именно двустворчатых, и это принесло много значимых достижений для науки и практики. Обычно уровень накопления загрязняющих веществ в тканях используется для оценки степени загрязнения среды обитания [1, 5]. Двустворчатые широко используются в качестве индикатора уровня загрязнения тяжелыми металлами [2, 4]. Исследования по всему миру видов рода *Corbicula* показали, что эти виды, способные накапливать в высоком количестве тяжелые металлы, особенно Hg. Исследование Инза с партнерами (1997, 1998) показало, что Корбикулы быстро накапливают MeHg.

Концентрацию свинца определяли с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра. Предел обнаружения аналитическим оборудованием свинца в жидкой и твердой форме образцов [3, 6]. Для оценки точности метода были проведены анализы стандартного образца (стандартный образец донных отложений MESS-3 из Канады с определенной концентрацией $(0,091 \pm 0,009$ мг/г). Результаты измерения образца MESS-3, при трехкратном повторе, показали среднюю погрешность 8 %, что свидетельствует о высокой точности метода.

В 3 этапа сбора образцов в районе устья рек Бач Данг и Ван Ук мы собрали 492 образца рода *Corbicula* sp. В районе устья реки Бач Данг средний размер *Corbicula* sp составляет $38,21 \pm 7,18$ (мм), средняя масса $17,10 \pm 9,50$ (г); в районе устья реки Ван Ук средний размер $40,30 \pm 9,57$, средняя масса $22,82 \pm 19,21$. Анализ ANOVA показал, что средний размер и масса рода *Corbicula* sp не отличаются существенно между двумя районами исследования ($\alpha = 0,05$).

Средняя концентрация Pb в донных отложениях устья реки Бач Данг составляет: $28,88 \pm 11,30$ мкг/г; в устье реки Ван Ук: $25,68 \pm 390$ мкг/г (рис. 1).

Результат анализа ANOVA показал, что концентрация Pb в донных отложениях в устьях двух рек не имеет значительной разницы ($\alpha = 0,05$). В сравнении со стандартом **ISQG (Канада)** по допустимым пределам Pb в донных отложениях ($\leq 30,2$ $\mu\text{г/г}$), концентрация Pb в двух исследуемых районах лежит в рамках допустимого уровня. Анализ ANOVA показал, что концентрация Cd в районе устья реки Бач Данг составляет: $2,66 \pm 1,55$ $\mu\text{г/г}$, выше и значительно отличается ($\alpha = 0,05$) от района устья реки Ван Ук: $1,41 \pm 0,75$ $\mu\text{г/г}$. Концентрация Cd в донных отложениях обоих районов данного исследования была выше ограничений, установленных канадским стандартом **ISQG** ($\leq 0,7$ $\mu\text{г/г}$, расчет по сухой массе) [6]. Таким образом, оба района исследования загрязнены Cd в высокой степени, превышающей норму в 2,01 – 3,80 раз.

В настоящее время *Corbicula sp* изучаются на возможность накопления тяжелых металлов, и почти все эко-токсикологические исследования проводятся на *Corbicula sp*, обитающих в пресной воде (например, Graney и партнеры, 1983; Инза и партнеры, 1998). Исследования показывают, что накопление *Corbicula sp* тяжелых металлов тесно связано со следами тяжелых металлов в окружающей водной среде. Однако уровень накопления по каждому тяжелому металлу оценивается по-разному. Такие тяжелые металлы, как Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V и Zn у *Corbicula sp* много исследовались в реках арабского региона. В данном исследовании средняя концентрация Pb, Cd у *Corbicula sp*, собранных в устье реки Бач Данг, была: $0,37 \pm 0,27$ $\mu\text{г/г}$, $2,10 \pm 1,10$ $\mu\text{г/г}$ в устье реки Ван Ук: $0,50 \pm 0,25$ $\mu\text{г/г}$, $1,67 \pm 1,35$ $\mu\text{г/г}$.

Обычно накопление тяжелых металлов в организме моллюсков увеличивается одновременно с размером и массой тела, однако в зависимости от особенностей каждого вида и каждого тяжелого металла, степень корреляции бывает различной. Производится анализ степени корреляции между накоплением тяжелых металлов Pb и Cd в тканях *Corbicula sp* с размерами и массой тела, значения для анализа корреляции преобразуются по формуле $x' = \log_{10}(x+5)$ [3]. Результат анализа корреляции показывает, что степень накопления Pb и Cd в тканях *Corbicula sp* имеет положительную корреляцию с массой и размерами тела. Однако уровень данной корреляции невысок. Концентрация Pb в тканях *Corbicula sp* имеет положительную корреляцию с размерами и массой тела, на уровне «достаточной корреляции», при r (размеров) = 0,54 ($p_{\text{value}} = 0,0002$) и r (массы) = 0,56 ($p_{\text{value}} = 0,0001$). Концентрация накопленного Cd также имеет положительную корреляцию с размером и массой, на уровне «достаточной корреляции», но с более низким уровнем корреляции, по размерам $r = 0,47$ ($p_{\text{value}} = 0,004$), по массе $r = 0,46$ ($p_{\text{value}} = 0,003$).

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы.

1. Концентрация Pb в отложениях обоих исследуемых районов лежит в допустимых пределах. Концентрация Cd в иле устья реки Бач Данг: $2,66 \pm 1,55$ мкг/г, выше и имеет значимую разницу ($\alpha = 0,05$) с концентрацией Cd в отложениях устья реки Ван Ук: $1,41 \pm 0,75$ мкг/г. Оба района были сильно загрязнены Cd, в 2,01 – 3,80 раз выше нормы.

2. Нет разницы в накоплении тяжелых металлов Pb и Cd в *Corbicula sp* в двух районах – устья реки Бач Данг и устья реки Ван Ук. Средняя концентрация Pb в *Corbicula sp*, собранных в устье реки Бач Данг, составляет: $0,37 \pm 0,27$ мкг/г, в устье реки Ван Ук: $0,50 \pm 0,25$ мкг/г. Концентрация Cd в *Corbicula sp* в устье реки Бач Данг, Cd: $2,10 \pm 1,10$ мкг/г; в устье реки Ван Ук, Cd: $1,67 \pm 1,35$ мкг/г. Концентрация Pb, накопленного в *Corbicula sp*, ниже нормы; концентрация ТМ Cd в образцах животных выше нормы в 1,67-2,09 раз.

Список литературы

[1] Jolley D.F. Selenium accumulation in the cockle *Anadara trapezia* / D.F. Jolley, W.A. Maher, J. Kyd. // *Environmental Pollution* 132 (2004). 203-212 p.

[2] Jon Böhlmark. Meretrix meretrix as an Indicator of Heavy Metal Contamination in Maputo Bay / Jon Böhlmark. // Department of Earth Sciences, Uppsala University, Sweden. – 2003.

[3] M.nir Ziya Lugal G.KSU, Mustafa AKAR, Fatma. EVÜK, „zlem FINDIK, Bioaccumulation of Some Heavy Metals (Cd, Fe, Zn, Cu) in Two Bivalvia Species (*Pinctada radiata* Leach, 1814 and *Brachidontes pharaonis* Fischer, 1870) // Faculty of Fisheries, Ukurova University, 01330 Balcaly, Adana – TURKEY, 2003.

[4] Manu Soto*, Mikel Kortabitarte, Ionan Marigomez. Bioavailable heavy metals in estuarine waters as assessed by metal/shell weight indices in sentinel mussels *Mytilus galloprovincialis* // *Marine ecology progress series*. – 1995. Vol. 125. 127-136 p.

[5] Mohd. Harun Abdullah, Jovita Sidi and Ahmad Zaharin Aris, (2007). Heavy Metals (Cd, Cu, Cr, Pb and Zn) in Meretrix meretrix Roding, Water and Sediments from Estuaries in Sabah, North Borneo // *International Journal of Environmental & Science Education* – 2007. 2(3). 69-74 p.

[6] Sari A. Trace metal concentrations in blue mussel *Mytilus edulis* in Byfjorden and the coastal areas of Bergen / A. Sari // Institute for Fisheries and Marine Biology University of Bergen. – 2003. 63 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Jolley D.F. Selenium accumulations in the cockle *Anadara trapezia* / D.F. Jolley, W.A. Maher, J. Kyd. // *Environmental Pollution* 132. – 2004. 203-212 p.

[2] Jon Bohlmark. Meretrix meretrix as an Indicator of Heavy Metal Contamination in Maputo Bay / Jon Bohlmark. // Department of Earth Sciences, Uppsala University, Sweden. – 2003.

[3] M.nir Ziya Lugal G.KSU, Mustafa AKAR, Fatma. EVÜK, zlem FINDIK, Bioaccumulation of Some Heavy Metals (Cd, Fe, Zn, Cu) in Two Bivalvia Species (Pinctada radiata Leach, 1814 and Brachidontes pharaonis Fischer, 1870) // Faculty of Fisheries, Ukurova University, 01330 Balcaly, Adana – TURKEY, 2003.

[4] Manu Soto*, Mikel Kortabitarte, Ionan Marigomez. Bioavailable heavy metals in estuarine waters as assessed by metallshellweight indices in sentinel mussels Mytilus galloprovincialis // Marine ecology progress series. – 1995. Vol. 125. 127-136 p.

[5] Mohd. Harun Abdullah, Jovita Sidi and Ahmad Zaharin Aris, (2007). Heavy Metals (Cd, Cu, Cr, Pb and Zn) in Meretrix meretrix Roding, Water and Sediments from Estuaries in Sabah, North Borneo // International Journal of Environmental & Science Education – 2007. 2(3). 69-74 p.

[6] Sari A. Trace metal concentrations in blue mussel Mytilus edulis in Byfiorden and the coastal areas of Bergen / A. Sari // Institute for Fisheries and Marine Biology University of Bergen. – 2003. 63 p.

© Чьонг Ван Туан, 2022

Поступила в редакцию 29.05.2022

Принята к публикации 5.06.2022

Для цитирования:

Чьонг Ван Туан Исследование накопления тяжелых металлов у двустворчатых моллюсков // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-1(20). С. 24-28. URL: <https://ip-journal.ru/>